

OMON MATJON SHE’RIYATIDA ONOMASTIK VA LEKSIK BIRLIKLARNING
LINGVOPOETIK FUNKSIYASI

Qodirov Diluza Xalimovna
Turon universiteti Andijon filiali
E-mail: dilfuzaqodirova0055@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20336291>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Omon Matjon she’riyatida qo‘llanilgan onomastik va leksik birliklarning lingvopoetik funksiyalari tahlil qilinadi. Shoir ijodida poetonimlar, allyuziv nomlar hamda umumleksik qatlamning badiiy-estetik imkoniyatlari ochib beriladi. Til birliklarining obraz yaratish va ma’no chuqurligini ta’minlashdagi roli ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so‘zlar: onomastika, poetonim, allyuziya, leksik birlik, lingvopoetika, badiiy matn, obraz, semantika.

Аннотация: В данном тезисе анализируются лингвопоэтические функции ономастических и лексических единиц в поэзии Омона Матжона. Освещаются художественно-эстетические возможности поетонимов, аллюзивных имён, а также общеязыкового лексического слоя в творчестве поэта. Научно обосновывается роль языковых единиц в создании образности и углублении смыслового содержания.

Ключевые слова: ономастика, поетоним, аллюзия, лексическая единица, лингвопоэтика, художественный текст, образ, семантика.

Abstract: This thesis analyses the linguopoetic functions of onomastic and lexical units used in the poetry of Omon Matjon. It reveals the artistic and aesthetic potential of poetonyms, allusive names, and the general lexical layer in the poet’s works. The role of language units in creating imagery and deepening semantic meaning is examined scientifically.

Keywords: onomastics, poetonym, allusion, lexical unit, linguopoetics, literary text, imagery, semantics.

Badiiy matn tilini o‘rganishda leksik birliklar alohida ahamiyatga ega. Chunki aynan so‘z darajasida badiiy mazmun shakllanadi va rivojlanadi. Shoir tanlagan har bir leksik birlik nafaqat nominativ vazifani bajaradi, balki estetik va semantik yuk ham tashiydi.

Omon Matjon she’riyatida bu jarayon yanada murakkab va qiziqarli tus oladi. Shoir nafaqat oddiy so‘zlardan, balki turli nomlar – ya’ni onomastik birliklardan ham keng foydalanadi. Bu birliklar matnda qo‘shimcha ma’no qatlamlarini hosil qilib, badiiy tasvirni boyitadi.

Onomastik birliklar (shaxs nomlari, joy nomlari va boshqalar) badiiy matnda ko‘pincha oddiy identifikatsiya vositasi bo‘lib qolmaydi. Ular ma’lum tarixiy, madaniy yoki hissiy fonni o‘zida mujassam etadi. Omon Matjon she’riyatida bunday birliklar muayyan davr yoki makonni eslatadi, milliy xotirani uyg‘otadi hamda matnga chuqur kontekst olib kiradi

Masalan, ayrim joy nomlari orqali shoir nafaqat geografik hududni, balki shu hudud bilan bog‘liq ruhiy muhitni ham ifodalaydi. Natijada onomastik birlik oddiy nomdan ko‘ra kengroq ma’no kasb etadi.

Poetonim – bu badiiy matnda estetik maqsad bilan qo‘llangan nomdir. Omon Matjon ijodida poetonimlar ko‘pincha obraz yaratishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shoir ayrim nomlarni ramziy ma’noda ishlatadi, ularni umumlashtiradi va hissiy rang-baranglik bilan boyitadi. Natijada nom aniq obyektini emas, balki ma’lum g‘oyani ifodalay boshlaydi. Bu esa lingvopoetik jihatdan nomlarning funksional kengayishini ko‘rsatadi.

Allyuziya – bu boshqa matn, tarixiy hodisa yoki mashhur obrazga yashirin ishora qilishdir. Omon Matjon she’riyatida allyuziv nomlar muhim lingvopoetik vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Bunday nomlar matnga qo‘shimcha ma’no olib kiradi va yashirin mazmunni kuchaytiradi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Masalan, tarixiy yoki madaniy shaxs nomi ishlatilganda, u bilan bog'liq barcha birlashmalar ham matnga "kirib keladi". Bu esa she'rning semantik qatlamini kengaytiradi.

Omon Matjon she'riyatida faqat maxsus nomlargina emas, balki oddiy so'zlar ham lingvopoetik jihatdan faol ishlatiladi. Shoir umumxalq tiliga mansub so'zlarni yangi kontekstda qo'llab, ularga yangi ma'no yuklaydi.

Masalan uning she'rlarida kundalik so'zlar obrazga aylanadi, buning natijasida oddiy ifoda falsafiy mazmun kasb etadi. Bu jarayon leksik birliklarning badiiy transformatsiyasi sifatida baholanadi.

Shoirning so'z tanlash usuli uning individual uslubini belgilovchi muhim omillardan biridir. Omon Matjon ko'pincha sodda, tushunarli so'zlarni tanlab, murakkab terminlardan qochadi va shuning bilan bir qatorda ulardan chuqur ma'no yaratadi. Bu esa uning she'riyatini keng o'quvchilar qatlamiga yaqinlashtiradi, shu bilan birga estetik qiymatini pasaytirmaydi.

Bir so'z bilan aytganda, Omon Matjon she'riyatida onomastik va leksik birliklar muhim lingvopoetik funksiyani bajaradi. Ular nafaqat nominativ vazifani bajaradi, balki badiiy mazmunni shakllantirish, obraz yaratish va estetik ta'sirni kuchaytirishda faol ishtirok etadi.

Ayniqsa, poetonimlar va allyuziv nomlar orqali matnda qo'shimcha semantik qatlamlar hosil bo'ladi. Shu bilan birga, oddiy leksik birliklarning badiiy transformatsiyasi shoir uslubining o'ziga xosligini belgilaydi.

Natijada Omon Matjon she'riyati til birliklarining keng lingvopoetik imkoniyatlarini namoyon etuvchi yuksak badiiy tizim sifatida baholanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Omon Matjon. Tanlangan asarlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2015.
2. Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvistikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
3. Karimov S.A. O'zbek tilining badiiy uslubi. – Toshkent: Fan, 1993.
4. Mahmudov N. So'z estetikasi. – Toshkent: 2017.